

SO‘ZLAR XOTIRASI: ESKIRGAN LEKSIK QATLAMNING IZLARI**Ismatullayeva Hurmatoy Umidjonovna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

25/2-guruh 1-bosqich talabasi

hurmatoyismatullayeva1@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.dot., Mo'yiddinov Qodirjon Abdurasulivich

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatda foydalanadigan so‘zlar hamda adabiy tilda ishlatadigan so‘zlarimizning o‘lik tilga aylanib borayotganligini ko‘ramiz. Shunindek yuqorida aytganimizdek “o‘lik tilga” aylanib bo‘lgan so‘zlarni hamda ularning tahlili bilan tanishib chiqamiz. Jumaldan, ayrim so‘zlar mavhum bo‘lsada yurtimizning qaysidir qismida foydalanayotganligiga guvohi bo‘lamiz.

Kalit so‘zlar: leksik qatlam, so‘zlar xotirasi, xalq tili, o‘zbek tili leksikologiyasi, qadimgi so‘zlar, etimologiya, til tarixi, milliy o‘zlik, til va tafakkur, unutilayotgan so‘zlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются слова, используемые в обществе, которые постепенно выходят из употребления или становятся редкими в современном узбекском языке. Также анализируются причины исчезновения некоторых слов и их влияние на развитие языка. Автор отмечает, что изучение забытых слов важно для сохранения национального самосознания и культурного наследия узбекского народа.

Ключевые слова. Лексический слой, словарный запас, народный язык, узбекская лексикология, древние слова, этимология, история языка, национальное самосознание, забытые слова.

Annotation. This article examines words used in society that are gradually disappearing or becoming rare in the modern Uzbek language. It also analyzes the reasons for the disappearance of certain words and their impact on the development of the language. The author emphasizes that studying forgotten words is essential for preserving the national identity and cultural heritage of the Uzbek people.

Keywords. Lexical layer, vocabulary, folk language, Uzbek lexicology, ancient words, etymology, history of the language, national consciousness, forgotten words.

Bizning foydalanadigan til me'yorlarimiz bu nafaqat o'tmishni, balki bizning urf- odalarimizdan ham darak beradi. Ular orqali biz o'tmish haqida, xalqning

dunyoqarashi, turmushi va fikrlash tarzini bilib olamiz. Chunki har bir soʻz oʻzida bir zamonning, bir avlodning hayot izlarini saqlaydi. Yoʻqolib borayotgan soʻzlar — bu hozirgi zamon tili meʼyorlarida kam qoʻllanadigan, faqat ayrim shevalarda, xalq ogʻzaki ijodida yoki tarixiy manbalarda uchraydigan soʻzlardir. Masalan, quyidagi soʻzlar bugungi adabiy tilda deyarli ishlatilmaydi: oʻksok (sokin, jim), moʻralamoq (qaramoq, tikilmoq), chophoncha (kichik chopon), sabil (bepul suv ichiladigan joy). Bu kabi soʻzlar oʻz vaqtida xalq hayotining ajralmas qismi boʻlgan, biroq zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy oʻzgarishlar va yangi soʻzlarning kirib kelishi bilan ularning qoʻllanish doirasi toraygan. Tilshunoslar yoʻqolib borayotgan soʻzlarning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni koʻrsatadilar: zamonaviy texnologiyalar va yangi tushunchalar — yangi atamalar eski soʻzlarning oʻrnini egallaydi. Urbanizatsiya va globalizatsiya — chet tillardan kirib kelgan soʻzlar mahalliy soʻzlarni siqib chiqaradi. Shevalarning qisqarishi — koʻp hollarda yoʻqolib borayotgan soʻzlar aynan shevalarga mansub boʻladi. Madaniy muhitning oʻzgarishi — maʼlum urf-odat va qadriyatlar yoʻqolgani sayin ular bilan bogʻliq soʻzlar ham unutiladi.

Bunday soʻzlar xalqning tarixiy xotirasini, dunyoqarashini va qadriyatlarini ifodalaydi. Masalan, sabil, darvoza, arava, xirmon, soʻri kabi soʻzlar nafaqat maʼnosini, balki butun bir turmush tarzini oʻzida mujassam etgan.

Tilshunoslikda “leksik qatlam” tushunchasi tildagi soʻz boyligining qatlamlarga boʻlinishini bildiradi. Har bir qatlamda turli davr va manbalarga oid soʻzlar jamlangan boʻladi. Masalan, arabcha, forsha, turkcha soʻzlar, shuningdek, rus va ingliz tillaridan kirib kelgan zamonaviy soʻzlar tilda turli qatlamni tashkil etadi. Masalan, “Yuz”, “Chehra”, “Aft”, “Bet”, “Turq” kabi soʻzlar sinonimlikni tashkil qilgan holda xalqimiz orasida deyarli hammasidan keng ishlatiladi. Leksik qatlamning izlarini oʻrganish tilning tarixini bilish uchun muhimdir. Har bir soʻzning oʻz “tarjimai holi” bor: u bir paytlar keng ishlatilgan, keyin sekinlik bilan unutilgan, yoki boshqa maʼno kasb etgan. Masalan, “sarpo” soʻzi ilgari kiyim-kechak maʼnosida keng ishlatilgan boʻlsa, hozirgi kunda faqat toʻy yoki marosim tilida eslatiladi. Yoki “yulduzcha”, “telefoncha”, “qalamcha” kabi yangi soʻzlar texnik taraqqiyot natijasida tilga kirgan. Shuningdek, leksik qatlamda unutilib borayotgan soʻzlar ham koʻp. Masalan, “sagʻan”, “toʻnka”, “tuyiq”, “yogʻdu” kabi soʻzlar bugungi yosh avlod nutqida deyarli uchramaydi. Ammo bu soʻzlar xalq ogʻzaki ijodi, qadimgi adabiyot va shevalarda hanuz yashab kelmoqda. Shuning uchun ham ular tilning “xotira izlari” hisoblanadi. Masalan, “mehmon” soʻzi ilgari “kutilmagan kishi” maʼnosida ishlatilgan boʻlsa, hozir

u “hurmat bilan kutib olinadigan inson” degan ijobiy ma’noga ega bo’ldi. Bundan tashqari, shevalar ham tilning leksik xotirasini saqlovchi muhim manbalardir.

Har bir hududda ishlatiladigan soʻzlar xalqning tarixiy hayoti, kasbi yoki yashash sharoitiga bogʻliq boʻlgan. Masalan, Xorazm shevasidagi “koʻsh”, “quy”, “yoʻgʻ” kabi soʻzlar qadimgi turkiy tillarda uchraydi, Fargʻona yoki Qashqadaryo lahjalarida ham shunday qadimiy soʻzlar uchraydi. Tilshunoslikda “leksik qatlam” deganda ehtiyojimiz uchun foydalanidagigan soʻzlar tushuniladi hamda boshqa davlatlarning tillarini sihlatish ham kiradi, masalan, rus tili, ingliz tili, qozoq kabi tillar kiradi. Ammo eng qadimiy va muhim qatlam — bu xalqning oʻz milliy ildiz soʻzlaridir. Bu soʻzlar tilda ming yillar davomida yashab, xalq tafakkurining uzluksizligini taʼminlab kelgan. “Ona”, “yer”, “suv”, “qush”, “yurak”, “yoʻl”, “el”, “odam” kabi soʻzlar bugungi kunda ham oʻz maʼnosini deyarli yoʻqotmagan. Ular xalq ogʻzaki ijodida, maqol, topishmoq, qoʻshiq va dostonlarda keng qoʻllangan. Har bir soʻzning oʻz “tarjimai holi” bor. U bir davrda yaratilgan, maʼlum bir ehtiyojdan kelib chiqqan, keyin esa til bilan birga oʻzgarib, baʼzan yoʻqolib, baʼzan esa yangi maʼno kasb etadi. Masalan, “Gʻarib” soʻzi esa ilgari “begona” maʼnosini bildirgan boʻlsa, hozir “bechorahol”, “muhtoj” maʼnosini anglatadi. Shuningdek, “yor” soʻzi avval “yaqin doʻst” maʼnosida boʻlgan, ammo keyinchalik “sevgili”, “dilband” maʼnosini olgan.

Unutilib borayotgan soʻzlar: tilimizda bugungi kunda kam ishlatiladigan, lekin oʻz vaqtida keng tarqalgan koʻplab soʻzlar mavjud. Masalan, “sagʻan” – qabr, “toʻnka” – daraxt ildizi, “yogʻdu” – nur, “toʻtiyo” – koʻz dorisi, “tuyiq” – sokin joy, “mazra” – yer maydoni, “muattar” – xushboʻy degan soʻzlar hozirgi yoshlar nutqida kam uchraydi. Bunday soʻzlar tilning tarixiy xotirasidir. Ular orqali biz xalq hayotining kechmishini, qadriyatlarini, tabiat va mehnat bilan boʻlgan munosabatini bilamiz. Agar bu soʻzlar unutilsa, ular bilan birga tarixiy xotira ham yoʻqoladi. Shu bois, ularni asrab, oʻrganish, lugʻatlarga kiritish, adabiyot va darsliklarda ishlatish kerak. Mahmud Qoshgʻariy, Alisher Navoiy, Fitrat, Gʻulom Zafariy kabi mutafakkirlar oʻz asarlarida tildagi soʻzlarning qadri haqida soʻz yuritganlar. Mahmud Qoshgʻariy “Devonu lugʻotit turk” asarida turkiy soʻzlarni toʻplab, ularning maʼnolarini izohlab bergan. Bu asar til tarixini oʻrganishda beqiyos manba boʻlib, soʻzlarning qadimiy tarixini saqlab qolgan. Mahmud Qoshgʻariy oʻzining buyuk asari — “Devonu lugʻotit turk”da: “Turkiy xalqlarning soʻzlari — ularning hayotining guvohi, har bir soʻzda bir tarix yashiringan”, - deb yozadi.[1] Alisher Navoiy ham “Muhokamat ul-lugʻatayn” asarida turkiy soʻzlarning qadri haqida yozadi: “Turkiy tilda el koʻngliga yaqin, koʻp maʼnoli va goʻzal lafzlar bordur, ularni eʼtibordan soqit etmak jafo boʻlur”[2]. Tilshunos olim

Sh. Rahmatullayev “O‘zbek tili leksikasi va frazeologiyasi” asarida so‘zlarning qatlamlanishi haqida shunday yozadi: “Leksik qatlam tildagi tarixiy o‘zgarishlarni ifoda etuvchi tirik tizimdir. Unda yangi so‘zlar kirib keladi, eskilari esa unutiladi, lekin ular izsiz yo‘qolmaydi — xalq xotirasida yashaydi”[3].

Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkinki, til-bu millatning yuragi. Demak, til yo‘qmi xalq ham undagi barcha urf -odatlar ham bir vaqtning o‘zida yo‘q bo‘lib ketadi. Alqissa shuni aytish mumkinki, so‘zlar xotirasini saqlash- bu nafaqat saqlash balki uning tarixini ham saqlab qolish demakdir. Yo‘qolib borayotgan so‘zlar — bu xalq tilining “unutilgan xazinasini”dir. Ularni saqlab qolish har bir ziyolining, tilshunosning va o‘z millatini sevuvchi insonning burchidir. Chunki til faqat aloqa vositasi emas, balki tarixiy xotira, milliy g‘urur va madaniy merosdir. Tilimizdagi qadimiy so‘zlarni qayta tiklash va ularni avlodlardan avlodga yetkazish orqali biz milliy o‘zligimizni asraymiz va boyitamiz.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mahmud Qoshg‘ariy, “Devonu lug‘atit turk”. 1960. [24-bet]
2. Karimov A. Til va madaniyat uyg‘unligi. Toshkent, 2005.
3. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tili leksikologiyasi. 1996. [84-bet]